

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CIÊNCIAS: RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL¹

 DOI: 10.5281/zenodo.10116697

Joabson da Silva Cruz

*Acadêmico do Curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Rondônia-
Campus- Ariquemes-Rondônia. Email; cruzsilva2020@gmail.com.*

Alessandro de Souza Reis

*Acadêmico do curso de bacharelado em Biologia - Universidade Estácio de Sá.
Graduado em Licenciatura em Ciências Biológicas pelo Instituto Federal de
Rondônia Campus Ariquemes (2022). Especialista em gestão ambiental - FASUL
(2023). Pós-graduado em docência no ensino superior - FASUL. Pós-graduado em
Língua Brasileira de Sinais LIBRAS. Especialidade em andamento em Ensino de
Ciências - UFABC Graduando em Licenciatura em Pedagogia campus Porto Velho
Zona Norte. Técnico subsequente em administração - IFRO. Email;
alessandro.reis2308@gmail.com. <http://lattes.cnpq.br/8802121705087670>.*

RESUMO

O Estágio Supervisionado II compreende a regência no Ensino Fundamental, é a segunda etapa na formação profissional, tem como objetivos a criar condições de vivência efetiva dos futuros docentes no âmbito escolar, além de oferecer ao estagiário a oportunidade de adentrar à escola e ministrar aulas de Ciências. O Estágio supervisionado tem como objetivo permitir que o acadêmico tenha seu primeiro contato com a realidade escolar, aproximando o aluno do contexto no qual ele atuará enquanto profissional. A regência foi ofertada na escola Estadual no município de Ariquemes, durante a data de 3 a 25 de outubro de 2022, na turma do 7º ano "B" e 8º ano "A". Ao decorrer da regência foram desenvolvidas várias atividades, que contribuíram de forma significativa para aquisição do conhecimento, dentro delas destacam-se: Ministrar aulas nas turmas do Ensino Fundamental; correção de exercícios; leitura de textos, aplicação de projetos, e aplicação de recuperação de estudos. As aulas e as atividades foram planejadas com o professor titular, para que não pudesse sair do assunto e prejudicar as turmas.

Palavras-chave: Estágio. Biologia. Ensino-Aprendizagem.

¹ Artigo apresentado ao curso de Ciências Biológicas do Instituto Federal de Rondônia- Campus- Ariquemes-Rondônia, como parte integrante da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso -2022.

ABSTRACT

The Supervised Internship II comprises conducting in Elementary Education, is the second stage in professional training, its objectives are to create conditions for effective experience for future teachers in the school environment, in addition to offering the intern the opportunity to enter the school and teach teaching classes. Sciences. The supervised internship aims to allow the student to have their first contact with the school reality, bringing the student closer to the context in which they will work as a professional. The regency was offered at the State school in the municipality of Ariquemes, from October 3rd to 25th, 2022, in the 7th year "B" and 8th year "A" class. Throughout the regency, several activities were developed, which significantly developed the acquisition of knowledge, among which the following stand out: Teaching classes in Elementary School classes; exercise correction; reading texts, applying projects, and applying study recovery. The classes and activities were planned with the main teacher, so that he could not go off topic and harm the classes. **Keywords:** Internship. Biology. Teaching-Learning.

INTRODUÇÃO

O Estágio Supervisionado II compreende a regência no Ensino Fundamental, é a segunda etapa na formação profissional, tem como objetivos a criar condições de vivência efetiva dos futuros docentes no âmbito escolar, além de oferecer ao estagiário a oportunidade de adentrar à escola e ministrar aulas de Ciências.

O Estágio Supervisionado é o eixo central na formação dos futuros professores, é através do estágio que o discente conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da identidade e dos saberes do cotidiano escolar (PIMENTA E LIMA, 2004). De acordo com Rosa, Weigert e Souza (2012, p. 683), "há um distanciamento entre o mundo acadêmico e o cotidiano escolar, sendo esse um dos principais motivos para a dificuldade na inserção do estagiário na escola", dessa forma, é importante a inserção do estudante dentro das práticas pedagógicas.

Como complementa Silva (2014 p. 66):

Assim temos o estágio como um processo de apreensão da realidade concreta, que se dá através das observações, regência, análises, investigações, reflexões sobre o ambiente escolar e sua relação com a sociedade, com a escola, com os alunos e professores, além de analisar como o ensino vem sendo abordado na educação básica.

O Estágio supervisionado tem como objetivo permitir que o acadêmico tenha seu primeiro contato com a realidade escolar, aproximando o aluno do contexto no qual ele atuará enquanto profissional.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 RESULTADOS DE REGÊNCIA

A regência foi ofertada na escola Estadual no município de Ariquemes, durante a data de 3 a 25 de outubro de 2022, na turma do 7º ano “B” e 8º ano “A”. Ao decorrer da regência foram desenvolvidas várias atividades, que contribuíram de forma significativa para aquisição do conhecimento, dentro delas destacam-se: Ministras aulas nas turmas do Ensino Fundamental; correção de exercícios; leitura de textos, aplicação de projetos, e aplicação de recuperação de estudos. As aulas e as atividades foram planejadas com o professor titular, para que não pudesse sair do assunto e prejudicar as turmas.

Sendo assim, durante a regência foram ministradas 10 horas/aulas, divididas em: 2 horas/aula na aplicação do projeto elaborado pelo estagiário, denominado “Quiz Botânico”, 2 horas/aula na aplicação do projeto Institucional, “construção de uma célula vegetal”, 1 hora/aula de aplicação da microaula, 1 hora/aula de aplicação de atividade de recuperação de estudos e 4 horas/aulas de regências supervisionado pelo professor titular. Cada aula/hora corresponde a 50 minutos.

O estágio supervisionado II aconteceu totalmente presencial. As aulas no período matutino acontecem diariamente das 07:30h às 11:30h, sendo cinco aulas de 50 minutos por dia. As salas são compatíveis para a quantidade de alunos, possuem ar condicionado, cartazes de trabalhos feitos pelos próprios estudantes.

2.2 PLANEJAMENTO E APLICAÇÃO DE MICROAULA

A aplicação da microaula ocorreu no dia 07 de outubro de 2022, com a turma dos 7º ano A. O conteúdo aplicado foi Biomas Brasileiros, conforme o planejamento do professor supervisor e estagiário. APÊNDICE C. O objetivo principal da aula foi: Caracterizar e identificar os biomas brasileiros. A metodologia adotada foi aula expositiva e dialogada, antes de iniciar a aula com os alunos do 7º anos, foram feitos alguns questionamentos, para introduzir a aula, logo após, foram iniciados os temas abordados em sala de aula, que foram: Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, e Pantanal. Os recursos utilizados foram: pincel, quadro, internet, Datashow com a explanação em slides e livro didático.

2.3 PLANOS DE ENSINO, AULA E ATIVIDADES

Na data de 5 de outubro de 2022, foi realizado juntamente com o professor supervisor o cronograma de aulas, horários, turmas e temas que seriam abordados durante a regência, sendo assim, durante o estágio foram ministradas 4 aulas, sob a supervisão do professor supervisor, conforme disposto no Quadro 1.

Quadro 1 – Horários das aulas, turmas e conteúdos ministrado durante a regência.

Data	Turno	Turma	Hora/aula	Conteúdo ministrado
10/10/2022	matutino	7 ^a ano “B”	1h/a	Os seres vivos na natureza
12/10/2022	matutino	8 ^a ano “A”	1h/a	Matéria e energia: fontes de energia
17/10/2022	matutino	7 ^a ano “B”	1h/a	Os seres vivos na natureza
19/10/2022	matutino	8 ^a ano “A”	1h/a	Matéria e energia: fontes de energia

Fonte: Próprio autor, 2022.

Dessa forma foram ministradas 2 aulas em cada turma, a metodologia adotada foi aula expositiva e dialogada, por meio de auxílio do livro didático e slide.

2.4 APLICAÇÃO DE AULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

Na turma do 8a ano “A” foi trabalhado o tema matéria e energia: fontes de energia com o objetivo reconhecer os diferentes tipos de energia renováveis e não renováveis. No primeiro momento foi realizada a leitura do capítulo juntamente com os alunos, que abordam os diferentes tipos de energia usados no seu cotidiano, em particular as energias térmica, mecânica e elétrica.

Após a leitura coletiva, houve um momento para que os alunos tirassem suas dúvidas, ao final foi aplicado questionário no quadro para que os alunos copiassem e respondessem, para que na aula do dia 19 de outubro, fosse corrigido em conjunto. A metodologia adotada foi aula expositiva e dialogada por meio da utilização do livro didático, e atividade de percurso: questionário de múltiplas escolhas e discursivas. Os recursos utilizados foram: livro didático, quadro branco, pincel e apagador.

Na turma do 7a ano “B” foi trabalhado o tema Os seres vivos na natureza, com o objetivo de Descrever características de plantas e animais (tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolvem etc.) que fazem parte de seu cotidiano e relacioná-las ao ambiente em que eles vivem.

Os conteúdos abordados nas aulas foram: Diversidade das plantas, e dos animais, importância ecológica e cadeia alimentar. Nesta turma, foi trabalhado por meio de slide, no primeiro momento foram lembrados alguns conceitos básicos para introduzir a aula, 7 perguntando aos alunos se eles sabiam o que é um ser vivo?, a importância deles para nós, a diversidade existente etc... Os recursos utilizados foram: Notebook, datashow, livro didático, quadro branco, pincel e apagador.

Em ambas as turmas, a maioria dos alunos demonstraram entendimento a respeito do assunto, permaneceram em suas carteiras, houve pouca conversa paralela, participaram de forma espontânea da aula, tiraram as dúvidas e se envolveram na explicação. Dessa forma, o objetivo da aula foi atingido, pois foi possível perceber que os estudantes estavam interagindo com a aula.

2.5 APLICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTUDOS

O Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica (2013), destaca que: A Lei nº 9.394/96, que estabeleceu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), no art. 24, inciso V, alínea “e”, trata das regras comuns da organização da Educação Básica, mostra os critérios de verificação do rendimento escolar e assevera: “obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos”.

A aplicação de atividades de recuperação de estudos, acontecem no final de semestre, e como o essa etapa do estágio foi desenvolvida no início do semestre, não foi possível aplicar. No entanto, segundo o professor, na avaliação da aprendizagem do estudante o professor utiliza procedimentos e métodos diversos, observação, registro reflexivo e descritivos, trabalhos individuais e coletivos, exercícios, provas e testes e trabalhos práticos sobre os temas abordados, e com essa avaliação paralela de recuperação se o aluno não conseguir a média esperada, permanece a nota maior.

2.6 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE ENSINO ELABORADO PELO ESTAGIÁRIO

É necessário que a cada tema seja observado a importância que lhe é devida, visto que muitos alunos não possuem pouca, ou nenhuma reflexão sobre os temas abordados, por isso observa-se a necessidade da implementação de aulas práticas no meio pedagógico. No dia 17/10/2022 foi desenvolvido o projeto de construção de uma célula vegetal, (tamanho, forma e estruturas) com os alunos do 8º ano “A”, com o objetivo de mostrar suas separações e funcionalidades. A célula foi uma atividade avaliativa, para que com o resultado pudesse agregar valores de conhecimentos e os resultados pudessem ser somativos para a disciplina.

O título da atividade didática proposta é “Quiz Botânico”, painel feito em folhas de metal, coloca-se as perguntas e as letras de acordo com as respostas, (A, B, C, D, V ou F), dentro de um pote é colocado números de acordo com a quantidade de perguntas elaborada pelo estagiário, as letras contém ímãs, na resposta correta o ímã grudar no painel de metal. Quando um integrante errar perde a vez e a outra equipe então responde podendo acumular pontos. Há, duas categorias de botões, os fora jogo (FJ) e volta jogo (VJ), os voltam jogo podem ser resgatados pelo grupo de origem ou pelo grupo oponente. APÊNDICE D. No decorrer das atividades foi possível refletir, observar o diário de bordo, sobre as tarefas que me foram propostas, as metodologias desenvolvidas e como iremos conduzi-las e a forma que seria desenvolvida com os alunos, optamos inicialmente pelas análises, desenvolvimentos, grau de dificuldades e potencialidade enfrentadas durante o período do estágio.

Foi possível notar a dificuldade da maioria em fixar os temas abordados nas aulas e refletiam nos exercícios e avaliações teóricas, os jogos lúdicos e aulas práticas foram realizadas com intuito de ajudar na recuperação das notas parciais. Com as mais diversas estratégias educativas buscam-se oportunizar aos alunos situações desafiadoras que os levam a compreender melhor as atividades propostas respeitando o ritmo de cada educando.

3 CONSIDERAÇÕES

O ensino é uma ação especializada e exercida pelo professor, estabelecendo uma base de conhecimentos e exigindo uma formação específica, com didática e

domínio de conhecimento. O docente, mesmo sendo o mediador do conhecimento, é também o responsável pelo processo ensino-aprendizagem do discente. Portanto, o domínio da didática e constituindo o conhecimento do professor para ensinar em qualquer nível.

Nesta etapa do Estágio no Ensino Fundamental, foi possível observar as dificuldades enfrentadas pelos professores todos os dias para ministrar as aulas, despertar o interesse, aguçar a curiosidade, abordar estratégias e tirar possíveis dúvidas dos alunos. E foi possível conciliar a teoria com a prática no âmbito escolar, adotar uma postura dentro de sala, sempre mantendo o tom de voz controlado, estratégias essas que servirão de molde para maior domínio dentro.

REFERÊNCIAS

PIMENTA, S. G. LIMA. F. G. Estágio na Formação de Professores: Unidade Teoria e Prática?. 4ª ed. São Paulo: Cortez, 2001.

ROSA, J. K. L.; WEIGERT, C.; SOUZA, A. C. G. A.. Formação docente: reflexões sobre o estágio curricular. *Ciência & Educação*, Bauru, v. 18, n. 3, p. 675-688, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ciedu/a/5M6rMNfLymsDS5xkqSzmghN/?lang=pt>. Acesso em: 15 out. 2022.

SILVA, P. C. R. (2014). A importância do estágio supervisionado para o processo de formação docente. Uma análise do curso de Geografia licenciatura da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Campus Francisco Beltrão. Disponível em: http://www.cbg2014.agb.org.br/resources/anais/1/1404441878_ARQUIVO_cbgpaulo.pdf . Acesso em 20 out. 2022.